

KONSERT OVOZ REJISSYORLIGI FAOLIYATI VA TEXNIKALARI

Jo'rayev Dilmurod Rasuljonovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi

Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698683>

Annotatsiya: Maqolada musiqa yozib olish jarayonining o'ziga xos jihatlari, rejissura sohalari, professional konsert ovoz rejissyori faoliyati, yuqori sifatli ovoz yozishga erishish uchun talab qilinadigan shart-sharoitlar, yaxlit ovoz obrazini yaratishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ovoz rejissyori faoliyati, konsert ovoz rejissyori, teatr ovoz rejissyori, televidiniya va radio ovoz rejissyori, musiqiy asarlar, ovoz yozish usullari

Аннотация: В статье рассматриваются особенности процесса записи музыки, направления деятельности, работа профессионального концертного звукорежиссера, условия, необходимые для достижения высокого качества звукозаписи, а также трудности, возникающие при создании целостного звукового образа.

Ключевые слова: работа звукорежиссера, концертный звукорежиссёр, театральный звукорежиссёр, звукорежиссёр телевидения и радио, музыкальные произведения, методы звукозаписи

Yurtimiz mustaqillikka erishgach, musiqa san'atiga bo'lgan e'tibor yanada oshdi. Hozirgi kunda o'zbek musiqasi o'qitish uslubiyotining dolzarbligi, ilmiy ahamiyati yana bir amaliy ifodaviy qirralarga ega bo'ldi. Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan milliy ruhdagi musiqiy asarlar, musiqiy ovoz rejissyorligi ijod namunalari asosida darslik hamda o'quv qo'llanmalar yaratish yanada jadallashdi.

Chunonchi ovoz rejissyorligi sohasini rivojlantirish jarayonida aynan konsert ovoz rejissyorligi sohasini rivojlantirish bo'yicha talabalarda zamonaviy bilim va ko'nikmalar hosil qilish hamda ularni milliy an'analar va ko'p asrlik musiqiy meros vositalari, estetik tarbiyalash muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda maqom san'atini rivojlantirish milliy estrada shu kabi musiqiy yo'nalishlarini rivojlantirish, yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirish ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusning birinchisida aynan yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi, deya takidlashlari ham bejiz emas.

Musiqa ijodkorlarining saviyasi jonli ijro bilan belgilanadi. Jonli ijro esa konsert, teatr, turli xil bayram tadbirlarida amalga oshiriladi. Bunday jonli jarayonlarni amalga oshirish uchun biz malakali bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan konsert ovoz rejissyorlarini tarbiyalash zarur bo'ladi. Musiqani yozib olish jarayonida aynan ovoz rejissura sohasida o'ziga xos tomonlarga ega bo'lgan 5 ta soha bular:

- arxiv yoki (irestavrasiyali) ovoz rejissyori;
- konsert ovoz rejissyori;
- teatr ovoz rejissyori;
- televidiniya va radio ovoz rejissyori;

- saund dizayn.

Bulardan farqli o'laroq professional konsert ovoz rejissyori boshqa ovoz rejissyorlari faoliyatidan tubdan farq qiladi. Masalan, saund dizayn radio televideniya, reklama turli zastavkalar, anons va roliklarni bezatish ishlarini olib borsa, konsert ovoz rejissyorligi esa bundan farqli o'laroq konsert boshlanish vaqtidan to uning tugashigacha bo'lgan jarayonni, bir nafasda konsertning umumiy ovoz sifatini ko'tarib berishni ta'minlaydi. Ushbu jarayon oson kechmaydi. Yuqori sifatli ovoz yozishga erishish uchun maxsus ishlov berilgan yopiq maydonlar teatr va konsert zallari, akustik sifatlari, yuqori sifat parametrga ega bo'lgan studiyalar ovoz yozish vositalari, turli texnika va texnologiyalar, ovoz yozish eshittirish dasturlari kerak bo'ladi.

Zamonaviy eshittirish va yozish jarayoni ovoz rejissyori, nafaqat, texnik uskunalarni mukammal ishlatishi yoki ularni akustik qonun qoidalarini bilishi, balki madaniy musiqiy bilimlarga ega bo'lishi, o'ziga xos estetik qobiliyat va didni talab qiladi.

Konsert ovoz rejissyori musiqiy asarlar – partitura, pyesa va boshqa turli xususiyatlarini va jaz, simfonik, maqom va shu kabi ko'plab konsertlarda musiqa cholg'ular sadolanishi imkoniyatiga qarab joylashishi o'rnini chuqur tahlil qilib uni ochib berishi, ijrochi, dirijyor va rejissyor bilan birgalikda yozuv tahlilini akustik tabiatini topishga harakat qilishi, mikrofonlarni musiqiy cholg'ular, vokalistlar ovoz imkoniyatidan kelib chiqib, o'rganib mos qo'yishi, shuningdek, musiqani yozib olishda cholg'ularning tabiiy jarangini saqlab uzatib berishi, orkestr va yakkaxon hamda orkestr cholg'ulari o'rtasidagi muvozanatini saqlay olish, ijrodagi umumiy emotsional ta'sir kuchi va nozik qirralarni yaratish lozim bo'ladi.

Yaxlit ovoz obrazini yaratishda konsert o'tkazish hamda yozib olishda quyidagilar qiyinchilik tug'diradi:

- nota varoqlarining shitirlashi;
- musiqiy cholg'ularning me'yorda sozlanmaganligi;
- har xil shovqinlar;
- keraksiz chastotalar;
- konsert zalining akustikasi talabga javob bermasligi.

Tajribali ovoz rejissyori bunday vaziyatlarda bor bilim va malakasini ishga solib tinglovchilarga jonli ijroni barcha ranglarini yetkazib berish, muhim ovoz yirik planda uzatilishi va tinglovchilar diqqatini jalb etishni, teatr yoki konsert zalida deyarli yo'qotilayotgan jihatlarini yozuvda bo'rttirib ko'rsatish ovoz rejissyori vazifalari hisoblanadi.

Ovoz yozish usullari yordamida kerak bo'lgan qo'shimcha effektlarni ishlatishi asardagi musiqa cholg'ularining obrazini yanada badiiylashtirib, ularning xarakteri va sadolanishini ifodali mazmun topishida ko'maklashadi. Dasturlarni uzatish yoki yozish jarayoni faqat texnik ta'minotga bog'liq emas. Bu badiiy jarayonda konsert ovoz rejissyori aktiv ijodiy yondoshmasa, uning yozgan asari san'at asari hisoblanmaydi. Barcha sohada bo'lgani kabi ovoz rejissyorligi sohasida ham nuqson kamchiliklar yo'q emas. Ayrim binolar, yig'ilish zallari, konsert zallari va teatr zallari akustikasi hamda ulardagi texnik uskunalarni yetarli emasligi jonli jarayonni yozib olishda yetarli qiyinchiliklar va muammolarni keltirib chiqaradi. Bularni bartaraf etish uchun, avvalo, binoning qurilish akustikasiga va konsert o'tkazish uchun mo'ljallangan zalni qulayligi, unda yetarli zamonaviy ovoz yozish texnikalarini tanlay bilish zarurdir.

Hozirgi kunda yurtimizda turli xil ko'plab ovoz rejissyorlari jamoalari mavjud bo'lib ular o'zlarining ish ushlari, tajribalari bilan faoliyat yuritmoqdalar. Bunday jamoalar ichida biz Igor Iosin jamoasini misol qilishimiz mumkin. Bu jamoaning bosh direktori I.Iosin hisoblanadi. Jamoaning nufuzi boshqa konsert ovoz rejissyorlari faoliyatidan tubdan farq qiladi. Chunki bu jamoaning ish uslubi aynan jonli jarayonda ishlash tezligi, chuqur bilimlarga egaligi, ovoz yozish hamda uzatishda tinglovchilarga sof sifatli jonli muhitni yaratib bera olishi bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kun fan texnikaning shiddat bilan rivojlanib borayotgani va ko'plab sohalar qatorida konsert ovoz rejissyorligi sohasi ham o'z o'rnini topib kelmoqda. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi ta'lim muassasalarining malakali kadrlar va mutaxassislar, ya'ni yuqori saviyali musiqa ijrochilari, sozandalar va xonandalar, bastakorlar bilan bir qatorda malakali konsert ovoz rejissyorlari yetkazib berish maqsadi qo'yilmoqda. O'zbekistonning yuksak musiqiy san'atini xalqaro miqyosda yanada keng targ'ib etish, xalqaro ko'rik tanlov va festivallarda yurtimiz vakillarini ishtirokini kuchaytirish, shuningdek, Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali nufuzini yanada oshirish, yoshlarimizni chet ellik madaniyat va san'at namoyondalari bilan tajriba almashtirishni ta'minlash, xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar tashkil etish bilan yoshlarimiz ongida milliy kuy ohanglar asosida yo'g'rilgan kerakli kadrlarni tayyorlab va jamiyatga yetkazib berish bizning asosiy maqsadimiz bo'lishi lozim.

References:

1. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. М.: Радио и связь, 2000. 320 с.
2. Остапенко Г.С. Усилительные устройства: Учеб. пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1989. - 400 с.
3. A.Mirzayev. Ovoz kuchaytirish apparaturasi va xavfsizlik texnikasi. 2013. -76 b.
4. Ostonqulov, B. (2022). Ovoz rejissorining kasbiy tayyorgarligida muammolar va takliflar. // *Ilm va taraqqiyot*, №1, 22–26-betlar.
5. Berklee College of Music. (2021). *Music Production and Engineering Program Overview*. Retrieved from: <https://www.berklee.edu>
6. Katz, M. (2010). *Capturing Sound: How Technology Has Changed Music*. Berkeley: University of California Press.
7. Rumsey, F., & McCormick, T. (2014). *Sound and Recording: Applications and Theory* (7th ed.). Oxford: Focal Press.